

уже однозначно можно сказать, что применение данного инструмента может значительно повысить скорость работы преподавателя и сэкономить время занятия на иные формы деятельности при сохранении высокой мотивации студентов.

Литература

1. Kahoot! About us: <https://kahoot.com/company/>
2. Herrada R.I., Baños R., Alcayde A. Student response systems: a multidisciplinary analysis using visual analytics // Education sciences. – 2020. – Vol. 10. – No. 12. – DOI: 10.3390/educsci10120348.
3. Huang R., Ritzhaupt A.D., Sommer M. et al. The impact of gamification in educational settings on student learning outcomes: a meta-analysis // Educational technology research and development. – 2020. – Vol. 68. – P. 1875–1901. DOI: 10.1007/s11423-020-09807-z.
4. Deci E.L., Koestner R., Ryan R.M. A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation // Psychological Bulletin. – 1999. – Vol. 125. – No. 6. – P. 627-668. – DOI: 10.1037/0033-2909.125.6.627.
5. Ryan R.M., Reeve J. Intrinsic motivation, psychological needs, and competition: a self-determination theory analysis // The Oxford Handbook of the psychology of competition. – Oxford University Press, 2021. – P. 240-264.

RAQAMLI FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH ORQALI YOSHLARNING FUQAROLIK FAOLLI GI VA IJTIMO IY MAS'ULIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR

Turabova Lobar Xusen qizi, TPMI tayanch doktoranti

Аннотация. Mazkur tezisda globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida yoshlarning fuqarolik faolligi hamda ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Xalqaro ta'lim amaliyotida keng qo'llanilayotgan raqamli fuqarolik (digital citizenship) konsepsiyasining mazmun-mohiyati yoritilib, AQSh, Kanada, Finlandiya va Janubiy Koreya tajribalari asosida yoshlarni ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalash mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Калит so'zlar: fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, raqamli fuqarolik, fuqarolik kompetensiyasi, media savodxonlik, yoshlar siyosati, xalqaro tajriba.

Аннотация. В данных тезисах проанализированы педагогические основы развития гражданской активности и социальной ответственности молодежи в условиях глобализации и цифровизации. Раскрыта сущность концепции цифрового гражданства (digital citizenship), широко применяемой в международной образовательной практике. На основе опыта США, Канады, Финляндии и Южной Кореи рассмотрены механизмы воспитания молодежи как социально ответственных граждан. Также разработаны научно-практические рекомендации по интеграции данного опыта в систему образования Узбекистана.

Ключевые слова: гражданская активность, социальная ответственность, цифровое гражданство, гражданская компетентность, медиаграмотность, молодежная политика, международный опыт.

Bugungi kunda dunyo miqyosida yuz berayotgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va axborot-kommunikatsion transformatsiyalar yosh avlodni tarbiyalashga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, yoshlarning fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Fuqarolik faolligi nafaqat shaxsning davlat va jamiyat hayotidagi ishtirokini, balki uning ijtimoiy muammolarga befarq bo'lmasligini, demokratik qadriyatlarga hurmat bilan qarashini ham anglatadi.

So'nggi yillarda xalqaro pedagogik tajribada "raqamli fuqarolik" tushunchasi keng qo'llanilmoqda. Mazkur konsepsiya yoshlarning internet va ijtimoiy tarmoqlardan mas'uliyatli foydalanishi, axborotlarni tanqidiy tahlil qilishi, virtual makonda etik me'yorlarga amal qilishi hamda jamiyat rivojiga daxldorlik hissini shakllantirishni nazarda tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli fuqarolik kompetensiyalariga ega bo'lgan yoshlar ijtimoiy tashabbuslarda faolroq ishtirok etadi va fuqarolik pozitsiyasini erkin namoyon qila oladi. Fuqarolik ta'limi (Citizenship Education yoki Civic Education) shaxsni jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz pedagogik jarayon hisoblanadi. U fuqarolarda demokratik qadriyatlar, huquqiy madaniyat, ijtimoiy mas'uliyat, vatanparvarlik va fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishni nazarda tutadi. UNESCO terminologiyasida fuqarolik ta'limi fuqarolarning huquq va majburiyatlari, demokratiya tamoyillari hamda jamiyat hayotidagi faol ishtirokiga oid bilim, ko'nikma va qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ta'lim yo'nalishi sifatida tavsiflanadi.

Zamonaviy fuqarolik ta'limining asosiy maqsadi yoshlarni nafaqat qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash, balki ularni jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo'sha oladigan mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllantirishdan iborat. UNICEF ekspertlarining ta'kidlashicha, fuqarolik ta'limi fuqarolarning jamiyat, davlat va siyosiy hayotda samarali ishtirok etishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va munosabatlarni rivojlantiradi.

UNESCO va BMT tomonidan ilgari surilgan Global Citizenship Education (GCED) konsepsiyasi fuqarolik ta'limining zamonaviy modeli hisoblanadi. Ushbu model o'quvchilarda global muammolarni anglash, madaniyatlararo muloqot qilish, tinchlikni mustahkamlash, inson huquqlariga hurmat bilan qarash va barqaror rivojlanishga hissa qo'shish kompetensiyalarini shakllantirishni maqsad qiladi.

OECD tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, fuqarolik ta'limi samaradorligi an'anaviy ma'ruzalardan ko'ra amaliy faoliyatlar, loyiha ishlari, debatlar, volontyorlik va xizmatli ta'lim (service-learning) texnologiyalari orqali yuqoriroq natija beradi.

AQSh va Kanada maktablarida fuqarolik ta'limi dasturlari raqamli savodxonlik bilan integratsiyalashgan holda olib boriladi. O'quvchilar jamoatchilik muammolarini o'rganish, ijtimoiy loyihalar yaratish hamda mahalliy hamjamiyat faoliyatida qatnashish orqali amaliy tajriba orttiradilar. Finlandiya ta'lim tizimida media savodxonlik va tanqidiy fikrlash fuqarolik ta'limining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Janubiy Koreyada esa, raqamli etikani shakllantirish davlat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Mazkur tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, fuqarolik faolligini rivojlantirish faqat nazariy bilimlarni berish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ta'lim jarayonida loyiha faoliyati, ko'ngillilik harakatlari, ijtimoiy tashabbuslar, debatlar va media mahsulotlar yaratish kabi interaktiv metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv yoshlarda liderlik, mas'uliyat, hamkorlik va ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari ham yoshlarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan. Biroq raqamli makonning kengayishi sharoitida yoshlarning media savodxonligi, axborot xavfsizligi madaniyati va fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati yanada ortmoqda. Shu nuqtai nazardan, xalqaro tajribalarni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish, fuqarolik ta’limi mazmunini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitish hamda ta’lim muassasalari, mahalla va jamoatchilik tashkilotlari hamkorligini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish yoshlarning fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyatini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Xalqaro pedagogik tajribalarni o‘rganish va ularni milliy ta’lim tizimiga tatbiq etish orqali jamiyat taraqqiyotiga daxldor, faol va mas’uliyatli yosh avlodni tarbiyalash imkoniyati kengayadi.

Adabiyotlar

1. UNESCO. Global citizenship education: preparing learners for the challenges of the 21st Century. – Paris: UNESCO Publishing, 2015.
2. OECD. Educating for global competence in a rapidly changing world. – Paris: OECD Publishing, 2018.
3. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp337-339>
4. Ibrohimov F.A. Ta’lim muassasalarida huquqiy ta’lim tarbiyaning zarurati // Academic Research in Educational Sciences Vol. 1, No 1, 2020.

INKLYUZIV TA’LIM MUHITIDA O‘QUVCHILARDA IJTIMOIIY MAS’ULIYAT VA HAMKORLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

**Umaraliyeva Muxayo Abdugaparovna, Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti “Ilmiy va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash”
ilmiy-tadqiqot bo‘limi boshlig‘i**

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta’lim muhitida o‘quvchilarda ijtimoiy mas’uliyat va hamkorlik kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari yoritilgan. Inklyuziv ta’lim sharoitida barcha o‘quvchilarning teng ta’lim olish imkoniyatlarini ta’minlash bilan birga, ularning ijtimoiy moslashuvi, jamoada ishlash ko‘nikmalari va mas’uliyat hissini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interaktiv metodlar hamda hamkorlikka asoslangan o‘qitish texnologiyalarining samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, o‘quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, ijtimoiy mas’uliyat, hamkorlik kompetensiyasi, pedagogik yondashuv, interaktiv metodlar, kommunikativ ko‘nikma, jamoaviy ish, kompetensiyaviy yondashuv.

Bugungi globallashuv va ta’lim tizimidagi modernizatsiya jarayonlari inklyuziv ta’limni rivojlantirishni dolzarb vazifalardan biriga aylantirmoqda. Inklyuziv ta’lim – bu barcha bolalarning, jumladan, maxsus ehtiyojga ega o‘quvchilarning ham umumiy ta’lim jarayoniga teng asosda jalb etilishini ta’minlovchi tizimdir. Mazkur jarayonda nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarda ijtimoiy mas’uliyat, empatiya, hamkorlik va muloqot kompetensiyalarini shakllantirish ham muhim o‘rin tutadi. Chunki, zamonaviy jamiyatda shaxsning